

QISQA MUDDATLI IMMUNITET HOSIL QILADIGAN KASALLIKLARNI SI MODELI ORQALI MODELLASHTIRISH NAZARIYASI

Xoldorova N.A.

nafisaxoldorova@gmail.com

O'qituvchi-assistent, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408106>

Abstract. Ushbu maqolada qisqa muddatli immunitet hosil qiladigan kasalliklar uchun SI modeli matematik modellashtirish masalasi muhokama qilinadi. Aholi ikkita o'zgaruvchiga bo'lingan, xususan: kasallikka moyil bo'lganlar va kasallikka chaliganlar. Ushbu SI modelida aholiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida emlash, aholi sonining tabiiy o'zgarishi hisobga olinadi. Agar qisqa muddatli immunitet hosil qiladigan kasalliklarni yuqtirish tezligi oshsa, aholining yuqumlilik endemik darajasi oshadi, bu esa kasallik ko'payishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: qisqa muddatli immunitet hosil qiladigan kasalliklar, matematik model, SI modeli

KIRISH

Gripp va shamolash kasalliklarining yuqish darajasi juda yuqori. Ammo infeksiyon davrni dorilar va ma'lum bir choralar yordamida kamaytirish mumkin. Kasallikdan tiklanish odatda tez sodir bo'ladi, ba'zi hollarda bemorning yondosh kasalliklari bo'lsa biroz uzoq davom etadi. Gripp uchun immunitet doimiy emas. Gripp virusi juda o'zgaruvchan, shuning uchun odam immuniteti uni tezda taniy olmaydi. Kasallikdan tiklangan odam grippning boshqa turiga biroz sezgir bo'lib qoladi.

Qisqa muddatli yoki umuman immunitet hosil qilmaydigan kasalliklarni tarqalishini modellashtirishda SI, SIS va SEIS modellaridan foydalaniladi.

SI modeli populyatsiyaning ikki guruhini o'zaro ta'sirini modellashtirishning umumiy usulini ko'rsatadi (1-rasm).

SI modelini foydalanishda quyidagi asosiy farazlar mavjud:

- Aholi soni N - doimiy bo'lib qoladi.
- Populyatsiyaning qiymati juda katta bo'lganligi uchun $1/(N-1)$ ni $1/N$ bilan yaqinlashtirish orqali qilingan xatolik kichik bo'ladi. (Foiz sifatida bu xato $100/N$, shuning uchun, masalan, $N=10000$ bo'lganda, xato 0,01 foizni tashkil qiladi.)

- Aholi ikki guruhga bo'linadi:

S (Susceptible)-kasallikka chalinmaganlar, kasallikka moyil bo'lganlar va I (Infectus) - kasallikka chalinganlar.

- Aholining sezgir ya'ni hali kasallanmagan guruhi ma'lum bir vaqtdan so'ng kasallanganlarga guruhiga o'tadi.

- Modelda aholi bir guruhdan ikkinchi guruhga o'tadi. Shu o'tish darajasini α orqali ifodalanadi. Dastlab aholining umumiy soni N taqriban S ga teng.

Agar aholi orasidan tasodifiy ikkita odamni tanlasak, ulardan biri kasallangan bo'lib, ikkinchisi yuqtirish ehtimoli qanday bo'ladi? Kasallikka moyil bo'lganlarni tanlash ehtimoli S/N , kasallikka chalinganlar tanlash ehtimolini esa I/N ga teng deb olinadi. ((2) faraz bu

hodisalarni mustaqil hisoblash imkonini beradi. Agar birinchi tasodifiy tanlov orqali kasallikka moyil inson tanlangan bo'lsa, ikkinchi shaxs kasallangan inson bo'lish ehtimoli $I/(N-1)$ ga teng bo'ladi, uni I/N ga yaqinlashtiriladi[1-4]. Shunda ikki tasodifiy(random) tanlangan odamdan birining S guruhga, ikkinchisining I guruhga bo'lish ehtimoli

$$2\left(\frac{S}{N}\right)\left(\frac{I}{N}\right) = \frac{2}{N^2}SI \quad (1)$$

ga teng. Bu tenglik SI o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Endi γ o'zgarmas sonni kiritamiz, u bir

vaqt birligida o'rtacha SI orasidagi bog'liqlik qiymatini ifodalaydi, ya'ni $\frac{2\gamma}{N^2}SI$ ga teng. Bu tenglik $I(t)$ ga o'tish tezligini anglatadi, qulaylik uchun

$$\alpha = 2\gamma c \quad (2)$$

ko'rinishida yozib olamiz. Shunda $I(t)$ quyidagi tenglikka ega bo'ladi:

$$\frac{dI}{dt} = \alpha S \frac{I}{N}. \quad (3)$$

Bizda faqat 2 ta guruh kasallikka moyil odamlar va kasallanganlar, demak har qanday I dagi natija S dagi natijaga teskari bo'lishi kerak. Shunday qilib,

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha S \frac{I}{N}. \quad (4)$$

(3) va (4) tenglamalar differensial tenglamalar sistemasini tashkil qiladi. Ko'pchilik dinamik jarayonlar differensial tenglamalar sistemi bilan modellashtiradi. Aholi sonini o'zgarmas deb olingandi, shunga ko'ra

$$\frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} = 0 \quad (5)$$

0 va t oralig'ida integrallanadi

$$S(t) + I(t) = S(0) + I(0). \quad (6)$$

Dastlabki populyatsiya N edi, shuning uchun $S(t) + I(t) = N$.

Shunday qilib SI-modeli umumiy ko'rinishi oddiy differensial tenglamalar sistemi ko'rinishida yoziladi:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\alpha S \frac{I}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \alpha S \frac{I}{N}. \end{cases} \quad (7)$$

bu yerda α - kasallikni yuqtirish darajasi(koeffitsienti) va $0 < \alpha < 1$ oralig'ida.

Boshlang'ich shartlari

$$t = t_0, S = S_0, I = I_0 \quad (8)$$

ga teng.

Xulosa

Ushbu maqolada eng keng tarqalgan infeksiyon kasalliklar dinamikasini ifodalovchi SI modelini tahlil qilish amalga oshirildi. Birinchi bo'lib qisqa muddatli immunitet hosil qiladigan kasalliklarni SI modeli orqali modellashtirish yoritildi. Birinchi modelda emlash hisobga olinmagan. Matematik modellashtirishning ahamiyati nafaqat kasallik dinamikasini bilishga, balki shu asosida zarur choralar ko'rilganda qanday natijalar olish mumkinligidadir. SI modeli asosan mavsumiy kasalliklarini tarqalish dinamikasini ifodalaydi. SI matematik modeli yordamida eng keng tarqalgan mavsumiy kasalliklardan shamollash va gripp kasalliklarining tarqalishi modellashtirilgan.

References:

1. Sutton, Kacie M. (2014) "Discretizing the SI Epidemic Model," Rose-Hulman Undergraduate Mathematics Journal: Vol. 15: Iss. 1, Article 12.
2. Murray, J.D., Mathematical Biology, Springer-Verlag, New York 1993.
3. Emilia Vynnycky and Richard G. White. An Introduction to Infectious Disease Modelling. Oxford University Press, 2010.
4. Muhammad Rafiq va boshqalar: Numerical modeling of infectious diseases dynamics. Department of Mathematics University of Engineering and Technology Lahore-Pakistan 2017.